

Wie ein Kind im Süßwarenladen: Wenn Risikomanagement pure Freude bereitet

Wissenschaft trifft Praxis: Wege zu erfolgreichem Risikomanagement

Stefan Hunziker

Risikomanagement wird zunehmend als wichtiges Führungsinstrument anerkannt, allerdings schwächelt es an zwei wichtigen Stellen: Erstens steht Risikomanagement, wie es in der Praxis betrieben wird, in Konflikt mit der Wissenschaft – die Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit etablierter Aktivitäten, Methoden und Tools muss kritisch hinterfragt werden. Zweitens zeigen sich Entscheidungsgremien in der Regel wenig enthusiastisch, wenn Risikomanagement auf der Agenda steht. In diesem Beitrag werden Ansatzpunkte aufgezeigt, wie beide Schwachstellen gewinnbringend adressiert werden können, damit die Unternehmensleitung (wieder) mehr Freude am Risikomanagement hat.

Prof. Dr. habil. Stefan Hunziker ist Leiter des Kompetenzzentrums Risk & Compliance Management an der Hochschule Luzern.

1. Einleitung

„Half of the decisions made in organizations fail, making failure far more prevalent than previously thought.“¹ Entscheidungssituationen unter (zunehmender) Unsicherheit stellen eine kritische Herausforderung für den langfristigen Unternehmenserfolg dar. So scheint es folgerichtig, dass sich unternehmensweites Risikomanagement in vielen Branchen und über verschiedene Unternehmensgrößen hinweg langsam durchsetzt – nicht zuletzt auch wegen zunehmend regulatorischer Anforderungen. Auch Fach- und Führungskräfte aus der Wissenschaft und Praxis anerkennen Risikomanagement mittlerweile als wichtiges Führungsinstrument. Diese Entwicklung ist grundsätzlich lobenswert.

Allerdings gilt für die stetig wachsende Risikomanagement-Industrie ähnlich wie in der Medizin das Prinzip „keine Wirkung ohne Nebenwirkung“, sowohl in wissenschaftlicher wie auch praktischer Hinsicht. Einige Aktivitäten, Methoden und Tools, die im heutigen Risikomanagement genutzt werden, funktionieren wissenschaftlich nachgewiesen nicht und andere, die funktionieren, werden im betrieblichen Alltag hartnäckig ignoriert. Ebenso zeigt sich in der Praxis nach und nach ein gewisser „Risikomanagement-Blues“: Häufig kommt es wohl nicht vor, dass die Unternehmensleitung mit einem breiten Lächeln reagiert, wenn das Thema Risikomanagement auf der Tagesordnung steht. Selten erleben Risikomanager eine echte Begeisterung in den Gesichtern der Führungskräfte, wenn sie von ihren umfassenden Bemühungen zur unternehmensweiten Koordination und Umsetzung des Risikomanagementprozesses berichten. Immer mehr Unternehmen stehen einer zunehmenden Routine im Risikomanagement gegenüber, die häufig als ermüdend und motivationshemmend wahrgenommen wird. Ri-

sikomanagement macht schlicht oft keine Freude (mehr). Wie diese unbefriedigende Situation aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht geändert werden könnte, illustriert dieser Beitrag exemplarisch.

Diese Herausforderungen deuten darauf hin, dass das Risikomanagement über neue, motivierende Ansätze belebt werden könnte. Diese Ansätze sollten jedoch nachweislich funktionieren, und deshalb drängt sich die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf.

2. Risikomanagement auf dem wissenschaftlichen Prüfstand

Leider steht das Risikomanagement, so wie es in der Praxis heute oft umgesetzt wird, wissenschaftlich betrachtet auf dünnem Eis. Hingegen ist auch in der Risikomanagement-Forschung längst nicht alles Gold, was glänzt.

2.1. Forschung: Nicht alles ist Gold, was glänzt

Einleitend muss festgehalten werden, dass insbesondere die Risikomanagement-Forschung selbst problembehaftet ist. Viele (pseudo-)wissenschaftliche Studien, die den Mehrwert von Risikomanagement zB bezüglich der Umsetzung vom COSO ERM-Rahmenwerk aufzeigen, sind oft mit erheblichen methodischen Mängeln behaftet. Aus Forschungsperspektive ist es grundsätzlich schwierig, den Erfolg des „Systems Risikomanagement“ zuverlässig zu messen. Beispielsweise halten zahlreiche Studien dem altbekannten „Korrelation-versus-Kausalität“-Test nicht stand: Macht gutes Risikomanagement die Unternehmen erfolgreicher oder können sich erfolgreiche Unternehmen gutes Risikomanagement leisten? Bleibt diese Frage unbeantwortet, so müssen Schlussfolgerungen, dass ein „Risikomanagement-System“ den Unternehmenserfolg positiv beeinflusst, stark angezweifelt werden.

Zu diesem Korrelations-Kausalitäts-Problem reihen sich eine ganze Menge zusätzliche,

¹ Nutt, Why decisions fail: Avoiding the blunders and traps that lead to debacles (2002) 22.

ua führen zahlreiche Verzerrungseffekte in Umfragen zu nicht validen Ergebnissen. So ist es zB wenig sinnvoll, Risikomanager zu befragen, ob ihre Tätigkeit einen Mehrwert generiert. Ebenso darf der Formalisierungsgrad von „*Risikomanagement-Artefakten*“ (Risikoinventare, Kontrollinventare, Risikolandkarten, Risikoberichten etc) nicht stellvertretend (in der Forschung als „*Proxy*“ bezeichnet) für die Risikomanagement-Effektivität hinzugezogen werden. Hinzu kommt, dass Aussagen zum Nutzen des Risikomanagements von vielen „*Playern*“ in der Industrie im Wesentlichen auf anekdotischer Evidenz oder bloßen Behauptungen beruhen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Studien, welche die Qualität des ganzen Risikomanagement-Systems mit einer Unternehmenserfolgsgröße in Verbindung setzen, methodisch oft wenig überzeugend sind und sich daraus auch keine direkt umsetzbaren Handlungsempfehlungen für die Praxis ableiten lassen. Viel sinnvoller ist es, einzelne „*Komponenten des Risikomanagements*“ zu optimieren, die wissenschaftlich fundiert und empirisch gut belegt sind.

Paradoxerweise stammen diese Erkenntnisse nicht etwa aus der gängigen Risikomanagement-Literatur, sondern finden sich mehrheitlich in verwandten Disziplinen. Viele funktionierende Ansätze im Umgang mit Risiken bedienen sich Erkenntnissen aus verwandten Managementdisziplinen, der Psychologie, der Stochastik und Statistik, der Entscheidungstheorie und den Behavioral Economics. Nachfolgend werden einige (längst nicht alle) typische Annahmen, Glaubenssätze und Methoden in der Praxis kurz und kritisch aus wissenschaftlichem Blickwinkel beleuchtet und Optimierungspotenziale vorgeschlagen.

2.2. Das Risiko-Puzzle: Wie die Forschung die Praxis bereichert

Der erste Schritt zu mehr Freude im Risikomanagement ist die Einsicht, dass wissenschaftlich fundierte Methoden und Ansätze (längst) existieren, derer man sich für das „*Bauen*“ eines Risikomanagement-Systems bedienen kann. Leider finden diese kaum Eingang in die praktische Realität; eine gewisse Immunität in der Risikomanagement-Industrie gegen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse lässt sich nicht verleugnen. Empirisch gut belegte Puzzleteile aus diesen Disziplinen liegen bereit und müssen zu einem „*wissenschaftlich fundierten*“ Risikomanagement-Puzzle zusammengesetzt werden. Nachfolgende Beispiele zeigen typische Schwachstellen in der Risikomanagement-Praxis und wie wissenschaftliche Erkenntnisse exemplarisch helfen können.

► **Anreizsysteme:** Anreizsysteme dominieren alle Aspekte des formalen Risikomanagements. Falls zB Boni an kurzfristige Finanzziele gekoppelt sind, könnten Mitarbeitende versucht sein, übermäßig viele Risiken einzugehen, Risiken zu verschleiern oder Vor-

gaben vom Risikomanagement auszuhebeln, um diese Ziele zu erreichen und ihre Boni zu maximieren. Trotz dieser gut belegten Kenntnis wird diese Tatsache in der Praxis bei Diskussionen um (nicht) funktionierende Risikomanagement-Systeme oft ignoriert. Die Verknüpfung von Boni mit langfristigen, risikogerechten Leistungsindikatoren und die Einbindung risikoangepasster Key Performance Indikatoren (zB Einhaltung von Risikobudgets, Qualität der Risikoidentifikation und -bewertung, Anreize für wertvolle Risikoinitiativen und ein Malus bei Risikoverschleierung) sollen stärker berücksichtigt werden, um Fehlanreize zu vermeiden.

► **Risiko-Assessments:** Regelmäßig angesetzte Risikoworkshops strapazieren die emotionale und motivationale Verfassung der Involvierten, finden jedoch beständig und wiederkehrend ihren Platz in den Kalendern von Führungskräften und Risikoexperten. Motivationale und kognitive Verzerrungen können die Qualität von Risikoworkshops stark beeinträchtigen. Ehrliche Diskussionen sind aufgrund von Gruppendynamischen Kräften wie Konformitätsdruck und Autoritätseffekten oft nicht möglich. Beispielsweise kann in einer Gruppe der Wunsch nach Harmonie und Übereinstimmung dazu führen, dass kritische Meinungen ausbleiben. Dies verhindert, dass alle Risiken offen und ehrlich diskutiert werden. Dennoch bleiben Risikoworkshops ein Standardinstrument des Risikomanagements, obwohl ihre Wirksamkeit kritisch hinterfragt werden muss. Besser geeignet sind persönliche Einzelinterviews, die alle Gruppendynamischen Probleme eliminieren. Falls es Risikoworkshops sein müssen, hilft es, wenn die moderierende Person Techniken kennt, wesentliche Verzerrungseffekte zu minimieren.

► **Event-Risiken:** Unternehmen bewerten Risiken häufig nach dem Prinzip „*Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe*“, zB ein Maschinenschaden wird mit einer *ex ante* bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten oder er bleibt aus. Dieser „*binäre*“ Risikotyp kommt in der Realität jedoch höchst selten vor und viele betriebliche Risiken lassen sich damit nicht sinnvoll beschreiben. Statistisch betrachtet entspricht die Multiplikation der beiden Parameter einem Erwartungswert, der nichts über das tatsächliche Risiko aussagt, denn Risiken sind „*Abweichungen von der Erwartung*“. Die Erwartung ist in aller Regel in Budgets oder Mittelfristplanung reflektiert, sofern keine unternehmenspolitischen Treiber eine erwartungstreue Planung verhindern. Unternehmen sind an der Unsicherheit interessiert, die mit der Erwartung verbunden ist. Diese Unsicherheit ist nur mittels „*Bandbreiten*“ (Verteilungen) angemessen beurteilbar. Zum Beispiel können einfa-

che Tornado-Diagramme als erster Schritt eine sinnvolle Visualisierungshilfe für mögliche Abweichungen von Planwerten dienen.

- ▶ **Risk Map:** Es ist gut nachgewiesen, dass die Abbildung qualitativ beurteilter Risiken in Risikolandkarten (Risk Map, Heat Map) paradoxerweise die Unsicherheit im Unternehmen zusätzlich erhöht, anstatt sie zu reduzieren. Ein Grund dafür liegt darin, dass qualitative Skalen einen Scheinkonsens generieren, da sich Gruppen grundsätzlich schnell auf eine Aussage wie „mittel“ oder „hoch“ einigen können. Allerdings bleibt dann unklar, was mit „mittel“ oder „hoch“ tatsächlich gemeint ist. Ein anderer Grund ist, dass sie von Planwerten und Zielen entkoppelt ist und nur „Event-Risiken“ dargestellt werden können. Da die mathematische Sprache die präziseste Sprache der Welt ist, soll sie auch genutzt werden. Die Mathematik erlaubt, Unsicherheiten unmissverständlich auszudrücken und eliminiert den gefährlichen Interpretationsspielraum verbaler Risikobeschreibungen.
- ▶ **Dokumentation:** Moderne Software ermöglicht eine umfassende und akribische Dokumentation aller möglicher Risikomanagement-Aktivitäten und -Ergebnisse. Umfassende Risikoberichte lassen sich auf Knopfdruck erstellen. Führungskräfte nehmen diese Berichte meist ohne große Begeisterung zur Kenntnis. Unternehmen investieren hohe Summen in dieses „Kronjuwel“ des Risikomanagements, doch der konkrete Nutzen wird zunehmend infrage gestellt. Ein übermäßig dokumentiertes und administriertes Risikomanagement schützt kein Unternehmen vor Misserfolg, auch wenn viel Geld in diese Software-Tools investiert wird. Der kausale Zusammenhang zwischen einer ausgeklügelten Risikomanagement-Software und dem Risikomanagement-Erfolg ist leider nicht gegeben. Idealerweise ist es, das Risikomanagement nicht an die Möglichkeiten der Software anzupassen bzw. es nicht über eine Software „einzukaufen“, sondern davon unabhängig zu designen und dann zu überlegen, welche Tools das Risikomanagement-Design am besten unterstützen.
- ▶ **Isoliertes Risikomanagement:** Der Widerstand über die standardisierten Prozesse des Risikomanagements wächst spürbar in vielen Organisationen, weil (evtl. außer dem Risikomanager) unklar ist, welchen Nutzen die im Prozess involvierten Fach- und Führungskräfte daraus ziehen können. Die meist unausgesprochene „What’s in it for me?“-Frage drängt sich zunehmend auf. Insbesondere in größeren Organisationen führt die Verfügbarkeit umfangreicher Ressourcen dazu, dass spezialisierte Risikomanagement-Abteilungen gebildet werden, die teilweise gänzlich vom Geschehen und Ent-

scheidungsprozessen entkoppelt sind – ein Problem, das in kleineren Unternehmen mit weniger formellem Risikomanagement weniger verbreitet ist. Hier gilt es zu überlegen, ob Risikomanagement primär regulatorische Erfordernisse erfüllt oder ein integraler Bestandteil der Unternehmensführung ist.

Berücksichtigen Unternehmen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse im Rahmen einer kritischen Evaluation ihrer bestehenden Risikomanagement-Systeme, sind viele Aha-Erlebnisse vorprogrammiert. Dies bedingt allerdings eine Offenheit, sich außerhalb der gewohnten Risikomanagement-Literatur zu orientieren und sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen zu wollen.

3. Mit Paradigmenwechsel zu mehr Freude

Bisher wurden exemplarisch Beispiele aus der Risikomanagement-Praxis und deren Probleme aus wissenschaftlicher Sicht aufgegriffen. Damit sich in Unternehmen allerdings nachhaltig mehr Freude am Risikomanagement einstellen kann, reichen inkrementelle Veränderungen am „Risikomanagement-Puzzle“ nicht aus. Vielmehr müssen Risikomanagement fundamental neu gedacht und alte Gewohnheiten abgelegt werden, damit es sein Potenzial entfalten kann.

3.1. Weniger Risikomanagement ist mehr

Die Befürchtung, dass die Optimierung des Risikomanagements zu einem dauerhaften Mehraufwand führt, ist einfach zu entkräften. Gutes Risikomanagement ist sogar deutlich weniger ressourcenintensiv als schlechtes. Ein scheinbares Paradox, das Unternehmen erst erkennen, wenn sie bereit sind, ihre bisherigen Ansätze kritisch zu hinterfragen. Häufig konzentriert sich das Risikomanagement auf die Verwaltung umfangreicher Risikoregister oder die Durchführung regelmäßiger Workshops und vieler Risiko-Interviews, die oft wenig strategische Relevanz haben. Dies führt zu einem hohen Ressourcenverbrauch, während der tatsächliche Nutzen unklar bleibt. Effektives Risikomanagement setzt stattdessen auf den richtigen Fokus: Nicht jedes Risiko verdient die gleiche Aufmerksamkeit. Statt Ressourcen auf die Bewirtschaftung langer Risikoregister zu verwenden, sollen Risiken ausgehend von den Unternehmenszielen identifiziert, beurteilt und gesteuert werden. Diese Priorisierung und Fokussierung auf die Zielerreichung ermöglicht es, Zeit und Aufwand auf das Wesentliche zu lenken.

Effektives Risikomanagement ist zudem fest in die etablierten Unternehmensprozesse eingebettet. Es ergänzt und stärkt Planungs-, Budgetierungs- und Entscheidungsprozesse, anstatt isolierte Systeme aufzubauen, die von der strategischen und operativen Realität entkoppelt sind. Durch diese Verankerung wird das Risikoma-

nagement nicht nur effizienter, sondern unterstützt Führungskräfte bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung, Unternehmen nachhaltig erfolgreich am Markt zu positionieren. Ein Risikomanagement, das als strategisches Führungsinstrument verstanden wird, erfordert jedoch ein bedeutendes Umdenken: Weg von der „isolierten Risikobuchhaltung“ hin zum „managen von Zielen“. Unternehmen, die diesen Wandel vollziehen, können langfristig Ressourcen einsparen und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch besser fundierte Entscheidungen stärken. Gutes Risikomanagement reduziert nicht nur Aufwand – es liefert die Basis für nachhaltigen Erfolg.

3.2. Perspektivenwechsel: Entscheidungsgremien im Fokus

In der Hektik des betrieblichen (Risikomanagement-)Alltags kann das Bewusstsein schnell einmal verloren gehen, warum man etwas tut oder lässt. Gerade Risikomanagement läuft Gefahr, zum Selbstzweck zu verkommen und den eigentlichen „Zweck“ aus dem Blickwinkel zu verlieren. Paradoxerweise investieren Unternehmen viel in die klassischen Prozessschritte „Risikoidentifikation“, „Risikoanalyse“ und „Risikoberichterstattung“. Alle diese Bemühungen sind zwar (teilweise) notwendig, keineswegs aber hinreichend, da sie noch nichts mit dem Risikomanagement-Zweck zu tun haben. Dieser besteht nämlich darin, mit Risikomanagements (beobachtbare) Verhaltensveränderungen in Organisationen herbeizuführen, die auf eine hohe Entscheidungsqualität einzahlen. Langfristig differenzieren nämlich gute oder schlechte Entscheidungen erfolgreiche von erfolglosen Unternehmen.

Ein Perspektivenwechsel vom Risikomanagement zu den Interessen der Entscheidungsgremien lohnt sich also, um den Paradigmenwechsel einzuläuten: Führungskräfte sind bei strategischen, komplexen Entscheidungsoptionen stets gefordert, damit verbundene Unsicherheiten zu identifizieren, zu bewerten, abzuwägen und im Moment der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Diese „normalen“ Managementaufgaben sind nichts anderes als klassisches Risikomanagement, auch wenn sie teilweise intuitiv und informell ablaufen. Gleiches gilt generell für Planungsaufgaben, Bewertung von strategischen Alternativen, Abweichungsanalysen und die Erfolgsüberwachung strategischer Initiativen. Paradoxerweise wird dieser alltägliche Umgang mit Unsicherheit häufig nicht formell als „Risikomanagement“ bezeichnet, während Risikomanager ihre Zeit in die Erstellung von aufwändigen Risikoanalysen und -berichten investieren, die für die Entscheidungsträger selbst oft nur von begrenztem Interesse sind.

Damit der Paradigmenwechsel jedoch gelingt, muss der Begriff „Risiko“ und alles Negative, was damit konnotiert wird, aufgegeben werden. Risiken müssen neu als Unsicherheiten

bezeichnet und interpretiert werden. Das ist keineswegs reine Kosmetik, sondern tatsächlich eine zentrale Grundvoraussetzung, um einen Paradigmenwechsel im Risikomanagement anzustoßen. Der Begriff suggeriert Entscheidern, davon Abstand zu nehmen, da Risiken erst einmal „unbelohnt“ sind. Unsicherheit hingegen ist umfassender und realitätsnaher, da damit auch Chancen bzw. Opportunitäten per Definition eingeschlossen sind. Aus unternehmerischer Perspektive macht das Sinn, weil das kontrollierte Ausnutzen von Unsicherheit den Unternehmenserfolg langfristig wahrscheinlicher macht.

Entscheidungsprozesse erfordern eine sorgfältige Abwägung und Priorisierung strategischer Alternativen auf Basis ihrer jeweiligen unsicheren Annahmen. Ein wirksames Risikomanagement stellt sicher, dass Entscheidungsträger diese Unsicherheiten bereits vor der Entscheidungsfindung kennen, verstehen und berücksichtigen. Zwischen Risikomanagement und Entscheidungsprozessen besteht demnach eine enge und integrative Verbindung. Dennoch implementieren Unternehmen häufig umfangreiche, isolierte Risikomanagement-Systeme, die zwar strikt den Empfehlungen von Rahmenwerken und Normen folgen, aber von den meisten Entscheidungsträgern kaum vermisst würden, wenn sie wegfielen. Sie sind schlicht nicht Teil der Entscheidungsprozesse und disqualifizieren sich zudem durch eine Jargon-behaftete, technische Risikomanagement-Sprache, die nicht mit der „Geschäftssprache“ kompatibel ist. Der Risikomanagement-Jargon sollte durch eine klare, praxisorientierte Sprache ersetzt werden, die auch Nicht-Spezialisten zugänglich ist.

Selbst wenn ein Risikomanagement explizit auf die Unterstützung der Entscheidungsprozesse abzielt, und damit konzeptionell überzeugend klingt, steht es häufig im Widerspruch zur gängigen Denkweise vieler Unternehmen. Risikomanagement wird oft als Hemmnis für Profit und Erfolg betrachtet. Dies ist wenig überraschend, da traditionelle Risikomanagement-Ansätze das „Warum“ mit „Damit wir wissen, was alles schiefgehen könnte“ beantworten, anstatt den Umgang mit Unsicherheit als eine essenzielle Komponente unternehmerischen Erfolgs anzuerkennen.

Entscheidungsträger sollten den Zweck des Risikomanagements überdenken. Die Anforderungen an einen hochwertigen Entscheidungsprozess sind eng mit den Grundsätzen guten Risikomanagements verknüpft. Bessere Entscheidungen, reduzierte Unsicherheit und eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Unternehmensziele zu erreichen, sind der Lohn dafür. Um das volle Potenzial von Risikomanagement auszuschöpfen, müssen Unternehmen im Klaren sein, welche (überprüfbaren) Kriterien überhaupt eine gute Entscheidung ausmachen. Es muss sichergestellt werden, dass die Entscheidungsqualität

nicht an ihrem (erst zeitversetzt feststellbaren) Ergebnis gemessen wird.

Risikomanagement übernimmt eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess, der durch das Unternehmen vollständig kontrolliert werden kann. Gleiches gilt jedoch nicht für das Ergebnis (Konsequenz) einer Entscheidung. Aufgrund unkontrollierbarer Einflüsse kann dieses trotz hoher Entscheidungsqualität schlecht ausfallen. Interessant ist der Umstand, dass die meisten Qualitätskriterien guter Entscheidungen (zB das Bereitstellen von verlässlichen Informationen und die Bewertung der Unsicherheit von strategischen Alternativen) mit Risikomanagement unterstützt werden können. Gutes Risikomanagement selbst stellt ein explizites Qualitätskriterium guter Entscheidungen dar. Damit schließt sich der Kreis zwischen Risikomanagement und dessen Entscheidungsunterstützungsfunktion.

4. Fazit

Der kritischen Frage, ob der gegenwärtige Risikomanagementprozess mit langen Risikoregistern, zahlreichen Risikoworkshops, farbigen Risikolandkarten und ausführlichen Risikoberichten einen Mehrwert für Führungskräfte bereithält, muss sich jedes Unternehmen früher oder später stellen.

Risikomanagement kann Freude bereiten – wenn Unternehmen bereit sind, es neu zu denken. Der Schlüssel liegt in seiner Verankerung in den Entscheidungsprozessen und der konsequenten Ausrichtung auf die strategischen Ziele des Unternehmens. Eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensstrategie hängt von der Fähigkeit ab, Unsicherheit zu erkennen, zu bewerten und durch gute Entscheidungen auszunutzen. An-

statt auf Risikomanagement-Jargon und formale Prozesse zu setzen, muss Risikomanagement den bewussten Umgang mit Unsicherheit fördern. Nur durch diesen Perspektivenwechsel kann Risikomanagement ein integraler Bestandteil guter und nachhaltiger Unternehmensführung werden. Die Zukunft des Risikomanagements liegt nicht (nur) in der Erfüllung von Standards und Normen, sondern im aktiven Mitgestalten unternehmerischen Erfolgs durch den bewussten Umgang mit Unsicherheit. Wahrlich, der Beginn einer nachhaltigen Freundschaft zwischen Entscheidungsgremien und Risikomanagern ist damit geschafft.

Auf den Punkt gebracht

Risikomanagement ist ein unentbehrliches Führungsinstrument, das den bewussten Umgang mit Unsicherheit fördert und die Entscheidungsqualität in Unternehmen erhöht. Es ist ein integraler Bestandteil von Planungs-, Umsetzungs- und Entscheidungsprozessen und generiert damit einen nachweisbaren Mehrwert. Leider ist dieses Verständnis mehr Idealzustand als praktische Realität. Die Komponenten, um dieses idealtypische Risikomanagement zu bauen, liegen allerdings schon längst bereit. Sie stammen ua aus der Psychologie, der Statistik, der Entscheidungs- und Wahrscheinlichkeitstheorie und den Behavioral Economics. Sind Unternehmen bereit, ihre Risikomanagement-Traditionen kritisch zu hinterfragen und teilweise aufzugeben, ist der Weg zu einem Risikomanagement, das Freude bereitet, geebnet.